

speed, executive function and memory. *Brain*. 2005 Sep;128(Pt 9):2034-41. doi: 10.1093/brain/awh553. Epub 2005 Jun 9. PMID: 15947059.

28. Jokinen H, Kalska H, Ylikoski R, Madureira S, Verdelho A, van der Flier WM, Scheltens P, Barkhof F, Visser MC, Fazekas F, Schmidt R, O'Brien J, Waldemar G, Wallin A, Chabriat H, Pantoni L, Inzitari D, Erkinjuntti T; LADIS group. Longitudinal cognitive decline in subcortical ischemic vascular disease--the LADIS Study. *Cerebrovasc Dis*. 2009;27(4):384-91. doi: 10.1159/000207442. Epub 2009 Mar 10. PMID: 19276621.

Внесок авторів/ authors' contribution: робота виконана одноосібно

Фінансування / Funding: це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement: Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики ЧНУ ім. Петра Могили, протокол № 2 від 16.11.2021 року) дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

Заява про поінформовану згоду/Informed Consent Statement: Від пацієнтів було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement: Вся інформація знаходиться у відкритому доступі, дані щодо конкретного пацієнта можуть бути отримані на запит у авторки.

Конфлікт інтересів /Conflicts on Interest Авторка заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Використання штучного інтелекту.

Не використовували.

Робота надійшла в редакцію 27.05.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.379-008.64:612.662.9:616.71-007.233-08:615.356:577.161.22

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15855769>

О. О. Якименко, О. П. Чорній

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ КАЛЬЦІЮ ТА ВІТАМІНУ Д3 У КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ЖІНОК У ПОСТМЕНОПАУЗІ, ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ

Одеський національний медичний університет

Authors information:

О.О. Якименко <https://orcid.org/0000-0001-8141-077>

О.П. Чорній <https://orcid.org/0009-0003-4462-5483>

Summary. Yakyumenko O. O., Chorniy O. P. **EFFICACY OF CALCIUM AND VITAMIN D PREPARATIONS IN COMPLEX THERAPY IN POSTMENOPAUSAL WOMEN WITH DIABETES MELLITUS TYPE 2.** – *The Odessa National medical University; e-mail: kafedrapvb@gmail.com; alexonblackon@gmail.com* Metabolic disorders characteristic of type 2 diabetes mellitus (T2DM), including hyperglycemia and insulin resistance, negatively affect bone tissue, disrupting the processes of remodeling and mineralization. Calcium and vitamin D3

supplements are traditionally the basic components of OP prevention and treatment. However, their effectiveness and specific use in postmenopausal women with T2DM require separate study, given the specific nature of metabolic disorders in this comorbid condition. The aim of the study was to improve the effectiveness of treatment of postmenopausal women with type 2 diabetes mellitus and hyperglycemia at the inpatient and outpatient stages by including calcium and vitamin D3 supplements and complex therapy and prevention of osteoporosis. Materials and methods: The results of the examination of 160 postmenopausal patients were analyzed, who were divided according to the presence of T2DM: group 1 - 80 women diagnosed with T2DM, group 2 - 80 women without T2DM. Groups 1 and 2 were randomly divided into two subgroups (A and B) depending on the complex therapy we used. Conclusions: The proposed complex therapy with the inclusion of calcium and vitamin D3 preparations increased the effectiveness of treatment in postmenopausal women with type 2 diabetes mellitus and hyperglycemia, due to a decrease in the frequency of clinical manifestations, improvement in quality of life, and normalization of 25-hydroxyvitamin D and parathyroid hormone levels, which contributed to improved glycemia. Translated with DeepL.com (free version)

Key words: Type 2 diabetes mellitus, osteoporosis, postmenopausal women, bone metabolism, vitamin D.

Реферат. Якименко О. О., Чорній О. П. **ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ КАЛЬЦІЮ ТА ВІТАМІНУ Д3 У КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ЖІНОК У ПОСТМЕНОПАУЗІ, ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ.** Метаболічні порушення, характерні для цукрового діабету 2 типу (ЦД2), включно з гіперглікемією, інсулінорезистентністю негативно впливають на кісткову тканину, порушуючи процеси ремоделювання та мінералізації. Препарати кальцію і вітаміну Д3 традиційно є базовими компонентами профілактики і лікування ОП. Однак їхня ефективність та особливості застосування у жінок із цукровим ЦД2 в постменопаузі потребують окремого вивчення з огляду на специфіку метаболічних порушень за цієї коморбідної патології. **Метою дослідження було** підвищення ефективності лікування жінок в постменопаузі хворих на цукровий діабет 2 типу та гіперглікемією на стаціонарному та амбулаторному етапі шляхом включення препаратів кальцію та вітаміну Д3 та комплексній терапії та профілактиці остеопорозу. **Матеріали та методи:** Проводився аналіз результатів обстеження 160 пацієток у постменопаузі, які розподілені за наявністю ЦД2: група 1 - 80 жінок із діагнозом ЦД2, група 2 - 80 жінок без ЦД2. Групи 1, 2 рандомізовано залежно від застосованої нами комплексної терапії на 2 підгрупи (А і Б). **Висновки:** Запропонована комплексна терапія з включенням препаратів кальцію та вітаміну Д3 підвищила ефективність лікування жінок в постменопаузі хворих на цукровий діабет 2 типу та гіперглікемією, що обумовлено зменшенням частоти клінічних проявів, покращення якості життя, нормалізації рівнів 25-гідроксिवітаміну Д, що сприяло покращенню глікемії.

Ключові слова: Цукровий діабет 2 типу, остеопороз, постменопауза, кістковий метаболізм, вітамін D.

Вступ/Актуальність. Загальна кількість хворих на діабет оцінюється в Україні - 3,5 млн. осіб, серед яких діагностовано - 1,2 млн. (35%) близько 190 тис. пацієнтів – інсулінозалежні, з них понад 7,5 тис. – діти. Відсоток не діагностованого діабету - 65% (2). У структурі населення України за 2016, жінки віком від 50 до 65 років склали 11,3%(5,1 млн жінок) [1]. Цукровий діабет 2 типу (ЦД2) асоційований з підвищеним ризиком перелому через втрату якості кісток і схильністю до падіння [2, 3]. Менопауза також є фактором ризику (ФР) остеопорозу (ОП) та підвищеного ризику переломів [4] Метаболічні порушення, характерні для цукрового діабету 2 типу (ЦД2), включно з гіперглікемією, інсулінорезистентністю та оксидативним стресом, негативно впливають на кісткову тканину, порушуючи процеси ремоделювання та мінералізації [5, 2]. Також недостатність щоденного споживання кальцію нижче 1200 мг призводить до гіршого глікемічного профілю [6]. Препарати кальцію і вітаміну Д3 традиційно є базовими компонентами профілактики і лікування ОП. Однак їхня ефективність та особливості застосування у жінок

із цукровим ЦД2 в постменопаузі потребують окремого вивчення з огляду на специфіку метаболічних порушень за цієї коморбідної патології. У чинних національних настанов та клінічних протоколів, щодо надання медичної допомоги хворим на цукровий діабету 2 типу, пацієнткам з менопаузальними розладами та остеопорозом зазначається необхідність контролю та корекції рівня іонізованого кальцію та 25-гідроксикальциферолу в сировотці крові, але не визначені дози препаратів, тривалість прийому [7,8,9,10]. Цільові значення вказані Настановою 00419. Остеопороз достатнє споживання кальцію (1 000–1 500 мг/добу) та цільовий рівень 25-ОН вітаміну D у крові становить 75–100 нмоль/л [7]. Суперечливі дані щодо оптимальних доз, ефективності застосування препаратів кальцію і вітаміну D3 зумовлюють необхідність систематизації наявних даних і розробки персоналізованих підходів до призначення терапії з включенням препаратів кальцію і вітаміну D3 з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнтів і ступеню компенсації ЦД2.

Ціль/Мета. Метою дослідження було підвищення ефективності лікування жінок в постменопаузі хворих на цукровий діабет 2 типу та гіперглікемією на стаціонарному та амбулаторному етапі шляхом включення препаратів кальцію та вітаміну D3 в комплексній терапії та профілактиці остеопорозу.

Матеріали та методи. Дослідження проводилося на базі Багатопрофільного медичного центру Одеського національного медичного університету (ОНМедУ) з червня 2022 року по вересень 2023 року, згідно з Протоколом, затвердженим комісією з біоетики ОНМедУ (протокол № 4 від 06.06.2022), після заповнення письмової згоди учасників згідно з принципами біоетики, викладеними в Гельсінкській декларації «Етичні принципи медичних досліджень за участю людей» та «Загальній декларації біоетики та прав людини (ЮНЕСКО)».

В обстеження було включено 160 пацієнток, розподілених на 2 групи. Група 1 - 80 пацієнток із встановленим діагнозом ЦД2 згідно з критеріями American Diabetes Association 2011, віком від 50 до 65 років ($60,4 \pm 3,1$ р.), тривалістю ЦД2 більше 5 років, яка в середньому становила $9,1 \pm 1,2$ р., рівнем HbA1c вище 7,5%. Група 2 - 80 жінок від 50 до 65 років, середній вік $58,43 \pm 2,8$ р., без ЦД. Усі хворі на ЦД2 приймали пероральні цукрознижувальні препарати (ПЦП) згідно з рекомендаціями Американської діабетичної асоціації (ADA) 2022.

Критерії виключення: раніше діагностований ОП/зниження мінеральної щільності кісткової тканини (МЩК), оваріектомія, анамнез переломів у дорослому віці, онкологічна патологія, пацієнти, які перенесли гострі стани (інфекції, гострий інфаркт міокарда, травми, операції) у період менше 2 місяців до початку дослідження, ЦД 1 типу, ожиріння 2 ст., сімейний анамнез переломів стегна або хребта, ревматоїдний артрит, тиреотоксикоз, паління, зловживання алкоголем, хронічний прийом глюкокортикостероїдів, терапія естрогенами, відмова від прийняття участі в програмі дослідження.

Усім пацієнткам проводилося загальноклінічне дослідження: персональні та анамнестичні дані (вік, дата народження, супутні захворювання), збір скарг, анамнезу, фізикальне обстеження хворих. Антропометричні дані визначали шляхом вимірювання зросту, ваги, визначення ІМТ за формулою Кетле. МЩК визначали за допомогою рентгенологічного денситометра (DEXA) експертного класу Lunar Prodigy PRIMO фірми General Electric Healthcare Technologies, США. Анкетне оцінювання якості життя проводилося за допомогою опитувальника SF-36.

SF-36 складається з восьми доменів якості життя: фізичне функціонування (Physical Functioning - PF), рольове функціонування, зумовлене фізичним станом (Role-Physical Functioning - RP), інтенсивність болю (Bodily pain - BP), загальний стан здоров'я (General Health - GH), життєва активність (Vitality - VT), соціальне функціонування (Social Functioning - SF), рольове функціонування, зумовлене емоційним станом (Role-Emotional - RE), психічне здоров'я (Mental Health - MH) та двома підсумковими компонентами, які були побудовані для узагальнення фізичного та психічного компонентів: фізичний компонент здоров'я (Physical health - PH), психологічний компонент здоров'я (Mental Component Summary - MHS).

Масу тіла (кг) визначали за допомогою механічних вагів (з наближенням 0,1 кг), зріст (см) вимірювали за допомогою стадіометра. ІМТ розраховували за формулою (ІМТ =

вага/зріст², кг/м²), а надлишкову вагу та ожиріння оцінювали згідно з рекомендаціями ВООЗ.

Визначали в сироватці крові рівні імуноферментним методом: HbA_{1c}, естрадіолу, іонізованого кальцію (iCa²⁺), 25-гідроксикальциферол (25-(ОН)D).

У всіх обстежених проводилося динамічне спостереження кожні 3 місяці протягом 1 року: збір скарг, анамнезу, анкетне опитування SF-36, фізикальне обстеження хворих, обчислювався ІМТ, визначення рівня iCa²⁺, 25-(ОН)D, HbA_{1c} в крові. Ефективність лікування оцінювали через 1 рік.

Для оцінки ефективності лікування пацієнти груп 1, 2 рандомізовані залежно від застосованої нами комплексної терапії на 2 підгрупи (А і Б) кожна:

підгрупа 1А (n=40) - пацієнтки в постменопаузі з ЦД2 з традиційною комплексною терапією, яка включала модифікацію способу життя, дієту DASH, а також прийом пероральних цукрознижувальних препаратів для досягнення цільового значення HbA_{1c} <7,5%.

підгрупа 1Б (n=40) - пацієнтки з ЦД2 із запропонованою комплексною терапією препаратами кальцію та вітаміном Д, яка включала модифікацію способу життя, дієту DASH, а також прийом пероральних цукрознижувальних препаратів для досягнення цільового значення HbA_{1c} <7,5%.

підгрупа 2А (n=40) - пацієнтки в постменопаузі під медичним наглядом без цукрового діабету 2 типу.

підгрупа 2Б (n=40) - пацієнтки в постменопаузі під медичним наглядом без цукрового діабету 2 типу, які приймали додаткову комплексну терапію препаратами кальцію та вітаміном Д, проводилася модифікація способу життя, включення дієти DASH.

Запропонована комплексна терапія із застосуванням препаратів кальцію та вітаміну Д3 має наступний підхід: при дефіциті (25-(ОН)D<20 нг/мл) та недостатності 25-(ОН)D (25-(ОН)D=20-29 нг/мл) та/або зниженні рівня іонізованого кальцію в крові (<1,15 ммоль/л) призначали: Кальцій-Д3 Нікомед (Аскер Контракт Мануфекчерінг АС, Норвегія) 1000 мг кальцію, холекальциферолу (вітаміну Д3) - 20 мкг (800 МО) та вітамін Д3 4000 ОД - Декрістол Д3 4000 МО (ГмБХ Арцнайміттель, Німеччина) щодня, курсом прийому 3 місяці, сумарне тижневе дозування вітаміну Д3 33600 ОД. При нормальному рівні iCa²⁺ (1,13 - 1,32 ммоль/л) та 25-(ОН)D (25-(ОН)D>30 нг/мл) проводилася профілактична терапія Кальцій-Д3 Нікомед 500 мг кальцію (Аскер Контракт Мануфекчерінг АС, Норвегія), холекальциферолу (вітаміну Д3) - 10 мкг (400 МО) щодня, сумарне тижневе дозування вітаміну Д3 2800 ОД. Повторний контроль рівня iCa²⁺ та 25-(ОН)D через 3 місяці протягом року з подальшою корекцією лікування.

Модифікація способу життя проводилася шляхом рекомендації фізичних вправ помірної інтенсивності щонайменше 150 хвилин щотижня та дотримання дієти DASH.

Статистичний аналіз отриманих даних проводили з використанням варіаційно-математичних методів програми Statistica 12.6. Отримані дані представлені у вигляді середнього арифметичного (М) і 95% довірчого інтервалу для середнього (95% ДІ) та t-критерієм Стьюдента з нормальним розподілом значень. Значення вважали статистично значущими при p <0,05. Для дослідження залежностей між параметрами застосовували кореляційний аналіз за Спірменом (r).

Результати і обговорення. В результаті проведеного комплексного лікування рівень 25-(ОН)D досягли нормально рівня з достовірною різницею (p<0,05) у підгрупах 1Б (18,4±1,4-40,3±3,3 нг/мл) та 2Б (21,6±1,5-50,7±3,5 нг/мл) в порівнянні з першим візитом. У підгрупах 1А (18,1±1,3-21,4±1,4) та 2А (21,8±1,5-22,7±1,5**) рівень 25-(ОН)D підвищився, але недостовірно (p>0,05) і не досяг нормального рівня. При цьому рівень 25-(ОН)D був достовірно вищим (p<0,05) у підгрупі 2Б (50,7±3,5 нг/мл), ніж у групі 1Б (40,3±2,3 нг/мл).

Нормалізація рівня 25-(ОН)D відбулася лише в підгрупах 1Б та 2Б, які отримували комплексну терапію з препаратами кальцію та вітаміну Д3.

Рівень iCa²⁺ в усіх підгрупах до та після лікування залишався у межах норми, достовірної різниці після проведеного лікування не було (p>0,05).

Рівень HbA_{1c} у підгрупах 1А (8,9±0,4-7,1±0,3%) та 1Б (8,8±0,4-6,6±0,3%) досяг цільових значень <7,5% у всіх пацієнтів, достовірно не відрізняючись між цими підгрупами

як до, так і після лікування, хоча підгрупа 1Б і показала кращий контроль глікемії через 1 рік.

Відмічається негативна кореляція з рівнем 25-(ОН)D та рівнем HbA1c у підгрупі 1Б ($r = -0,316$, $p < 0,05$), у підгрупі 1А кореляції між рівнем 25-(ОН)D та HbA1c не визначається.

Отримані дані динаміки суб'єктивних симптомів пацієток, пов'язаних з ризиком падіння протягом 1 року (таблиця 1).

Таблиця 1 - Динаміка суб'єктивних симптомів пацієток груп 1 та 2, пов'язаних з ризиком падіння (перший візит та візит після проведеного лікування), (n, %, p)

Суб'єктивні симптоми	Підгрупа 1А перший візит (n=40)	Підгрупа 1А візит після лікування (n=40)	Підгрупа 1Б перший візит (n=40)	Підгрупа 1Б візит після лікування (n=40)	Підгрупа 2А перший візит (n=40)	Підгрупа 2А візит після лікування (n=40)	Підгрупа 2Б перший візит (n=40)	Підгрупа 2Б візит після лікування (n=40)
Періодичне запаморочення	30,0% (12/40)	12,5% (5/40)*	35,0% (14/40)	10,0% (4/40)*	7,5% (3/40)**	5,0% (2/40)	10,0% (4/40)**	7,5% (3/40)
Хиткість ходьби	12,5% (5/40)	7,5% (3/40)	17,5% (7/40)	5,0% (2/40)	2,5% (1/40)**	2,5% (1/40)	5,0% (2/40)	5,0% (2/40)
М'язова слабкість	47,5% (19/40)	20,0% (8/40)*	42,5% (17/40)	12,5% (5/40)*	17,5% (7/40)**	7,5% (3/40)	20,0% (8/40)**	5,0% (2/40)
Погіршення зору	20,0% (8/40)	17,5% (7/40)	27,5% (11/40)	20,0% (8/40)	7,5% (3/40)**	5,0% (2/40)	7,5% (3/40)**	5,0% (2/40)
Ніктурія	57,5% (23/40)	37,5% (15/40)	50,0% (20/40)	30,0% (12/40)	12,5% (5/40)**	10,0% (4/40)	10,0% (4/40)**	7,5% (3/40)
Зниження якості життя	40,0% (16/40)	22,5% (9/40)	32,5% (13/40)	10,0% (4/40)*	10,0% (4/40)**	7,5% (3/40)	15,0% (6/40)	5,0% (2/40)

Примітки:

1. Порівняння процентних співвідношень між підгрупами проводилося за критерієм χ^2 .

2. Різницю вважали достовірною при $p < 0,05$.

3. (*) - відмінність достовірна всередині підгрупи після лікування, при відсутності достовірної відмінності примітка * відсутня.

4. (**) - відмінність достовірна по відношенню до підгрупи 1Б на початку лікування ($p < 0,05$).

Дані таблиці 1 показують, що на першому візиті відсоток осіб зі скаргами на періодичне запаморочення, хиткість ходьби, м'язову слабкість, погіршення зору, ніктурію та зниження якості життя в підгрупах 1А відносно підгрупи 1Б та підгрупі 2А відносно підгрупи 2Б достовірно не відрізнявся. При цьому у пацієток підгруп 1А та 1Б, котрі хворіють на ЦД2, симптоми, які впливають на ризик падіння, зустрічаються достовірно ($p < 0,05$) частіше, окрім скарг на хиткість ходьби ($p > 0,05$).

Після лікування в підгрупі 1А та в підгрупі 1Б достовірно зменшився відсоток скарг на м'язову слабкість ($p < 0,05$). Також у підгрупі 1Б визначено достовірне зменшення скарг на періодичне запаморочення ($p < 0,05$) та зниження якості життя ($p < 0,05$).

Після лікування в підгрупі 2А та 2Б скарги достовірно не змінилися.

При порівнянні ефективності лікування через 1 рік у підгрупі 1А та 1Б не було достовірної різниці ($p > 0,05$) відносно підгруп 2А та 2Б за всіма зазначеними скаргами, що можна вважати позитивним результатом лікування ЦД2. Незважаючи на те, що не було достовірної різниці ($p > 0,05$) у динаміці усіх скарг через 1 рік після лікування між підгрупами 1А та 1Б, у підгрупі 1Б краща позитивна динаміка скарг відносно підгрупи 1А. Підгрупа 1Б показала найкращу динаміку суб'єктивних скарг серед усіх підгруп. Це демонструє більш ефективне зниження частоти суб'єктивних скарг, які впливають на ризик падіння при застосуванні запропонованої комплексної терапії із застосуванням препаратів кальцію та вітаміну Д3 у жінок у постменопаузі з недостатністю або дефіцитом 25-(ОН)D, які хворіють на цукровий діабет 2 типу.

При оцінці показників стану здоров'я та якості життя у жінок у постменопаузі з ЦД2 (підгрупи 1А, 1Б) та без ЦД2 (підгрупи 2А, 2Б) за допомогою опитувальника SF-36 отримані дані, які представлені у таблиці 2 та таблиці 3.

Таблиця 2 - Динаміка якості життя згідно з опитувальником SF-36 в підгрупах 1А та 1Б (перший візит та візит після проведеного лікування)

Домен	Підгрупа 1А перший візит (n=40)	Підгрупа 1А візит після комплексного лікування (n=40)	Підгрупа 1Б перший візит (n=40)	Підгрупа 1Б візит після комплексного лікування (n=40)
PF	50,87±5,49	57,19±4,34	49,43±5,15	64,19±4,81*
RP	30,84±3,29	32,34±2,85	29,94±3,18	41,64±3,43*,**
BP	69,76±10,23	75,38±9,79	73,42±10,23	78,29±8,31
GH	31,44±4,07	42,34±3,43*	30,51±3,69	41,23±3,51*
RE	54,35±5,67	57,43±5,21	56,72±5,24	56,20±5,01
VT	65,96±6,82	67,55±5,14	65,03±6,48	66,95±5,16
MH	50,38±5,38	49,43±5,14	52,34±5,96	55,54±5,43
SF	62,65±5,16	65,73±5,42	65,43±5,24	68,22±5,16
PH	37,81±3,34	41,74±2,84	36,34±2,97	45,38±3,22*
MHS	62,01±6,47	58,04±6,18	61,81±5,82	60,73±6,29

Примітки: PF - фізичне функціонування, RP - роліве функціонування, зумовлене фізичним станом, BP - тілесний біль, GH - загальний стан здоров'я, VT - життєздатність, SF - соціальне функціонування, RE - роль емоційна, MH - психічне здоров'я, SF - соціальне функціонування, PH - фізичний компонент здоров'я, MHS - психологічний компонент здоров'я. Дані кількісних показників представлені у вигляді ($M \pm m$) - середнє значення \pm математична похибка середнього. Різницю вважали достовірною при $p < 0,05$. (*) - відмінність достовірна між підгрупами після лікування, при відсутності достовірної відмінності примітка * відсутня. (**) - відмінність достовірна по відношенню до підгрупи 1А після лікування ($p < 0,05$).

Дані таблиці 2 показують, що в результаті проведеного лікування в підгрупі 1А відмічається достовірне покращення домену GH ($p < 0,05$), у підгрупі 1Б відмічається достовірне покращення доменів PF ($p < 0,05$), RP ($p < 0,05$), GH ($p < 0,05$), PH ($p < 0,05$).

Таблиця 3 - Динаміка якості життя згідно з опитувальником SF-36 в підгрупах 2А та 2Б (перший візит та візит після проведеного лікування)

Домен	Підгрупа 2А перший візит (n=40)	Підгрупа 2А візит після комплексного лікування (n=40)	Підгрупа 2Б перший візит (n=40)	Підгрупа 2Б візит після комплексного лікування (n=40)
PF	63,89±5,74	69,19±5,35	62,89±5,46	78,89±5,12*
RP	38,14±4,62	45,47±4,41	36,95±4,34	52,95±4,39*
BP	75,45±5,97	79,17±5,32	74,17±5,54	78,17±4,77
GH	42,20±3,29	48,77±2,68	43,20±2,93	53,20±3,13*
RE	57,62±6,56	61,22±6,18	58,22±6,43	59,22±6,37
VT	65,61±5,09	69,61±4,79	63,61±5,12	68,61±4,87
MH	59,24±4,45	55,04±4,27	57,96±4,78	58,04±4,64
SF	69,39±6,98	70,29±6,91	68,79±6,22	71,29±6,34
PH	53,66±5,69	57,34±4,58	52,83±6,19	60,34±6,32
MHS	64,37±7,67	65,33±5,72	65,52±7,32	66,42±5,54

Примітки: PF - фізичне функціонування, RP - рольове функціонування, зумовлене фізичним станом, BP - тілесний біль, GH - загальний стан здоров'я, VT - життєздатність, SF - соціальне функціонування, RE - роль емоційна, MH - психічне здоров'я, SF - соціальне функціонування, PH - фізичний компонент здоров'я, MH comр - психологічний компонент здоров'я. Дані кількісних показників представлені у вигляді ($M \pm m$) - середнє значення \pm математична похибка середнього. Різницю вважали достовірною при $p < 0,05$. (*) - відмінність достовірна між підгрупами після лікування, при відсутності достовірної відмінності примітка * відсутня.

Дані таблиці 3 показують, що після проведеного лікування в підгрупі 2А не було достовірної різниці ($p > 0,05$) в динаміці оцінки доменів. У підгрупі 2Б відмічається достовірне покращення доменів PF ($p < 0,05$), RP ($p < 0,05$), GH ($p < 0,05$).

Підгрупи 1А та 2А в порівнянні до підгруп 1Б та 2Б (таблиця 2 та 3) на першому візиті достовірно відрізняються за показниками доменів PF ($p < 0,05$), GH ($p < 0,05$), GH ($p < 0,05$).

Підгрупи 1А та 2А (таблиця 2 та 3) після лікування достовірно відрізняються за показниками доменів RP ($p < 0,05$), PH ($p < 0,05$). Підгрупи 1А та 2Б (таблиця 2 та 3) після лікування достовірно відрізняються за показниками доменів PF ($p < 0,05$), RP ($p < 0,05$), GH ($p < 0,05$), PH ($p < 0,05$).

Підгрупа 1Б та 2А (таблиця 2 та 3) після лікування достовірно відрізняються за показниками доменів RP ($p < 0,05$), PH ($p < 0,05$).

Підгрупа 1Б та 2Б (таблиця 2 та 3) після лікування достовірно відрізняються за показниками доменів RP ($p < 0,05$), GH ($p < 0,05$), PH ($p < 0,05$).

У підгрупі 2Б відносно підгрупи 2А (таблиця 3) після проведеного лікування не було достовірної різниці ($p > 0,05$) за усіма доменами.

Отримані дані свідчать, що запропонована терапія препаратами кальцію та вітаміну Д3 в комплексній терапії жінок в постменопаузі хворих на ЦД2 покращує оцінку якості життя, особливо пов'язаних з фізичним компонентом здоров'я. Також запропонована терапія препаратами кальцію та вітаміну Д3 в комплексній терапії жінок в постменопаузі в котрих немає ЦД2 показало обмежену ефективність, не було достовірної ефективності між підгрупами без ЦД2, при наявності достовірної різниці за доменами PF, RP та GH в підгрупі 2Б, котрі приймали препарати кальцію та вітаміну Д3.

Ризик падіння в групі 1 вищий, ніж у групі 2, що обумовлено клінічним перебігом ЦД2, що обумовлює наявність скарг, які впливають на ризик падінь. Позитивна динаміка симптомів м'язової слабкості ($p < 0,05$), погіршення зору ($p < 0,05$), ніктурії ($p < 0,05$) у підгрупі 1Б порівняно з підгрупою 2Б свідчить про більш виражений вплив комплексної терапії препаратами кальцію та вітаміну Д3 у жінок у постменопаузі з ЦД2. Визначено позитивний вплив комплексної терапії препаратами кальцію та вітаміну Д3 на якість життя осіб у постменопаузі з недостатністю або дефіцитом 25-(ОН)D навіть при відсутності ЦД2.

В дослідження Mehta S показує, що прийом вітаміну D 60 000 МО/тиждень з добавками кальцію 1000мг щоденно на протязі 12 тижнів у пацієнтів з діабетом 2 типу значно покращив якість життя.

У пацієнок з ЦД2 спостерігався позитивний вплив комплексної терапії препаратами кальцію та вітаміну Д3 на якість життя, особливо на фізичний компонент здоров'я, що узгоджується з дослідженнями Gagnon et al. (2017), Dinca et al. (2016)[11,12]. Отримані дані динаміки рівня 25-(ОН)D, HbA1c у підгрупі 1Б продемонстрували, що нормалізація рівня 25-(ОН)D та iCa^{2+} веде до кращого контролю глікемії. Покращення контролю глікемії при застосуванні вітаміну Д3 у пацієнтів з недостатністю та дефіцитом 25-(ОН)D узгоджується з результатами дослідження Mirhosseini et al. (2017) та метааналізу Hu et al. (2019)[13,14].

Враховуючи розповсюдженість дефіциту та недостатності 25-(ОН)D, важливо контролювати його рівень, особливо в групах ризику дефіциту, до яких відноситься, зокрема, жіноча стать. Запропонований нами комплексний підхід до лікування та профілактики остеопорозу у жінок в постменопаузі із застосуванням високих доз вітаміну Д3 (сумарне тижневе дозування вітаміну Д3 33600 ОД) показав свою ефективність та безпечність для досягнення та підтримання достатнього рівня 25-(ОН)D (30-50 нг/мл), яка узгоджується з іншими дослідженнями, в яких сумарне тижневе дозування складало 50000 ОД, та безпечність порівняно з традиційною терапією лікування дефіциту вітаміну Д3 з тижневим дозуванням 5600 ОД[13,14]. Хоча в нашому дослідженні не було зафіксовано випадків гіперкальціємії, рекомендується моніторинг рівня іонізованого кальцію в сироватці. Залишається невизначеною оптимальна схема лікування і особливо профілактики недостатності та дефіциту вітаміну 25-(ОН)D на території України, що потребує подальших досліджень.

Висновки:

1. Жінки в постменопаузі з цукровим діабетом 2 типу мають вищий ризик падіння порівняно з групою жінок без цукрового діабету 2 типу, що обумовлено достовірно більшою кількістю клінічних проявів та нижчою якістю життя.

2. Застосування препаратів кальцію та вітаміну Д3 (щоденно 1000 мг кальцію та тижневе дозування вітаміну Д3 33600 ОД) у комплексній терапії жінок у постменопаузі з цукровим діабетом 2-го типу призвело до зменшення клінічних проявів, які впливають на ризик падінь.

3. Застосування препаратів кальцію та вітаміну Д3 (щоденно 1000 мг кальцію та тижневе дозування вітаміну Д3 33600 ОД) у комплексній терапії жінок у постменопаузі з цукровим діабетом 2-го типу призвело до покращення оцінки якості життя, особливо пов'язаних з фізичним компонентом здоров'я.

4. Призначення комплексної терапії із застосуванням препаратів кальцію та вітаміну Д3 (щоденно 1000 мг кальцію та тижневе дозування вітаміну Д3 33600 ОД) у жінок у постменопаузі з цукровим діабетом 2 типу протягом 1 року призводить до нормалізації рівнів 25-гідроксивітаміну D, сприяє покращенню глікемії, яке узгоджується з негативною кореляцією вітаміном D і глікованим гемоглобіном.

5. Застосування препаратів кальцію та вітаміну Д3 (щоденно 1000 мг кальцію та тижневе дозування вітаміну Д3 33600 ОД) у жінок у постменопаузі з цукровим діабетом 2 типу може бути запропоновано для комплексної терапії цієї категорії осіб, але оптимальні дози та тривалість лікування препаратами кальцію та вітаміну Д3 потребує подальшого вивчення.

6. Клініко-лабораторний контроль ефективності застосування препаратів кальцію та вітаміну Д3 у комплексній терапії жінок у постменопаузі, хворих на цукровий діабет 2 типу, доцільно наступним чином: лабораторне визначення рівнів 25-гідроксивітаміну Д, іонізованого кальцію; оцінка факторів ризику падінь - щорічно.

Література/References:

1. Аналіз системи лікування та розрахунок економічних втрат від цукрового діабету в Україні. Association of research and development pharmaceutical producers (APRaD) Київська школа економіки (KSE), Київ 2020

2. Pui Li, Kuraym KK, Dally J, etc. Role of oxidative stress in impaired type II diabetic bone repair: scope for antioxidant therapy intervention? *Frontiers in Dental Medicine*. 2024. Vol. 5. DOI: 10.3389/fdmed.2024.1464009.

3. Freire LB, Brasil-Neto JP, da Silva ML, Miranda MGC, de Mattos Cruz L, Martins WR, da Silva Paz LP. Risk factors for falls in older adults with diabetes mellitus: systematic review and meta-analysis. *BMC Geriatr*. 2024 Feb 28;24(1):201. doi: 10.1186/s12877-024-04668-0. PMID: 38413865; PMCID: PMC10900672.

4. Apoorva M., Soni K., Saumya D., Manas K.D., Smriti O., Rohit K.V. Bone Health and Menopause: Understanding and Remodeling. *Women's Health: A Comprehensive Guide to Common Health Issues in Women*. 2024; 1: 267-297. <https://doi.org/10.2174/9789815256291124010015>

5. Cavati G., Filippo, Pirrotta., Daniela, Merlotti., Elena, Ceccarelli., Marco, Calabrese., Luigi, Gennari., Christian, Mingiano. (2023). Role of Advanced Glycation End-Products and Oxidative Stress in Type-2-Diabetes-Induced Bone Fragility and Implications on Fracture Risk Stratification. *Antioxidants*, 12(4):928-928. doi: 10.3390/antiox12040928

6. Tepper S, Shahar DR, Geva D, Ish-Shalom S. (2016). Differences in homeostatic model assessment values between postmenopausal women with established osteoporosis and postmenopausal women with normal bone mass. *Menopause*, 23(11):1211-1216. <https://doi.org/10.1097/GME.0000000000000695>

7. Nاستانovy na zasadakh dokazovoi medytsyny. Nاستanova 00419. Osteoporoz. Data ostannoho onovlennia: 2018-06-01. Настанови на засадах доказової медицини. Настанова 00419. Остеопороз. Дата останнього оновлення: 22.09.2017. URL: https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3278?_cf_chl_tk=.8nT_IN33h0i9VNup8asVkjIyAtz3_X2A16KupDbuAE-1745391174-1.0.1.1-.oJUu2CBR_IZgXRjImkbPzYaHZV7yGOY7YIGtFUZCPc

8. Nاستانovy na zasadakh dokazovoi medytsyny. Nاستanova 00518. Vitaminy. Data ostannoho onovlennia: 2018-06-01. Настанови на засадах доказової медицини. Настанова 00518. Вітаміни. Дата останнього оновлення: 2018-06-01. URL: <https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3354>

9. Unifikovanyi klinichniy protokol pervynnoi ta spetsializovanoi medychnoi dopomohy «Tsukrovyy diabet 2 typu u doroslykh». Nakaz Ministerstva okhorony zdorov'ia Ukrainy vid 24 lyupnia 2024 roku № 1300. Уніфікований клінічний протокол первинної та спеціалізованої медичної допомоги «Цукровий діабет 2 типу у дорослих». Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 24 липня 2024 року № 1300. URL: https://moz.gov.ua/storage/uploads/b30256fd-30e1-470b-8870-691fe4e2e14a/dn_1300_24072024_dod.PDF

10. Unifikovanyi klinichniy protokol pervynnoi, vtorynnoi (spetsializovanoi), tretynnoi (vysokospetsializovanoi) medychnoi dopomohy «menopauzalni porushennia ta inshi rozlady v perymenopauzalnomu periodi». Nakaz Ministerstva okhorony zdorov'ia Ukrainy vid 17 chervnia 2022 roku № 1039. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «менопаузальні

порушення та інші розлади в перименопаузальному періоді». Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 17 червня 2022 року № 1039. URL: https://moz.gov.ua/uploads/7/37474-dn_1039_17_06_2022_dod.pdf

11. Gagnon C, Lu ZX, Magliano DJ, et al. Low serum 25-hydroxyvitamin D is associated with increased risk of the development of the metabolic syndrome at five years: results from a national, population-based prospective study. *J Clin Endocrinol Metab.* 2017;97(6):1953-1961.

12. Dinca M, Serban MC, Sahebkar A, et al. Does vitamin D supplementation alter plasma adipokines concentrations? A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Pharmacol Res.* 2016;107:360-371.

13. Hu Z, Chen J, Sun X, Wang L, Wang A. (2019). Efficacy of vitamin D supplementation on glycemic control in type 2 diabetes patients: A meta-analysis of randomized controlled trials. *Diabetes Res Clin Pract,* 152:104-114. <https://doi.org/10.1016/j.diabres.2019.05.001>

14. Mirhosseini N, Vatanparast H, Mazidi M, Kimball SM. (2017). The Effect of Improved Serum 25-Hydroxyvitamin D Status on Glycemic Control in Diabetic Patients: A Meta-Analysis. *J Clin Endocrinol Metab,* 102(9):3097-3110. <https://doi.org/10.1210/jc.2017-01024>

Внесок авторів/ Authors' Contribution

Якименко О.О.- концепція дослідження, загальне керівництво, формування висновків. Чорній О.П. статистична обробка, аналіз результатів, збір матеріалу, аналіз результатів, написання статті, формування висновків. Всі автори прочитали й погодились з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики Одеського національного медичного університету № 04 від 06 червня 2022 р., дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

Заява про інформовану згоду

Від пацієнтів було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Використання штучного інтелекту

При написанні роботи ШІ не використовували.

Робота надійшла в редакцію 05.06.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування